

O‘ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARI

ilmiy-nazariy, metodik
jurnal

№3 (15)
2025

O‘ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARI

ilmiy-nazariy, metodik jurnali

TAHRIRIYAT HAY’ATI:

Bosh muharrir:

Madraximova Feruza Ruzimbayevna
(p.f.d., dots.)

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Matyoqubov Hikmat Shuhratovich
(PhD., dots.)

Tahririyat a’zolari:

D.N.Abdullayev – t.f.d. dots.
S.R.Davletov – t.f.d. prof.
S.M.Matkarimova – t.f.d. dots.
I.S.Abdullayev – i.f.d. prof.
B.Ruzmetov – i.f.d. prof.
J.X.Ataniyozov – i.f.d. prof.
R.M.Matkarimov – p.f.d. prof.
I.Saifnazarov – f.f.d. prof.
M.S.Xajiyeva – f.f.d. prof.
E.R.Ro‘ziyev - p.f.d. prof.
M.S.Salayeva - p.f.d.prof.
M.O.Atajanova - f.f.d.
S.U.Xodjaniyazov - p.f.d.,dots.
D.T.Xudayberganov -i.f.d.dots.
S.T.Davlatova – t.f.d. dots.
U.I.Abdullayev – t.f.d. dots.
M.M.Matyakubova – t.f.n.dots.
D.Q.G‘oyipov – f.f.d. dots.
A.D.O‘rozboyev – f.f.d. dots.
B.B.Nurullayeva – ps.f.n. dots.
E.X.Zoyirov – f.f.d. dots.
O.E.Xayitov – ps.f.d. dots.
Q.P.Qobulov – ps.f.d. dots.
D.A.Urazboyeva – ps.f.d. dots.
X.R.Matyakubov – p.f.n.dots.
J.Q.Yusubov – PhD, dots.
X.X.Matyakubov – PhD, dots.
D.Atamuradova – PhD.
Z.Y.Adilov – PhD.
Z.K.Abidova – PhD.
Y.A.Karimov - PhD.
M.I.Jakbarova – PhD.

3 (15), 2025

Muassislar:

Urganch davlat pedagogika
instituti,
Ziyo scientific center MCHJ

Jurnal xalqaro ISSN 2181-3418-son
raqami bilan hamda O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2022-yilning 5-mayida
№1612-sonli guvohnoma bilan
davlat ro‘yxatidan o‘tgan.

Jurnal OAK Rayosatining
2024-yil 27-sentabrdagi 361-son
qarori bilan jurnal **filologiya va
psixologiya fanlari** bo‘yicha
dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga
kiritilgan.

**Jurnal yiliga 12 marta
chop etiladi.**

Jurnaldan olingan materiallarga
“O‘zbekiston olimlarining ilmiy-amaliy
tadqiqotlari” jurnalidan olindi”, degan
havola berilishi shart.
Mualliflardan kelgan qo‘lyozma
materiallar egalariga qaytarilmaydi.

Tahririyat bilan aloqa:

E-mail: ziyo.scientific@bk.ru

Sayt: www.re-search.uz

Manzil: O‘zbekiston, 220100,
Urganch shahri, Gurlan ko‘chasi, 1-
uy.

MUNDARIJA

PSIXOLOGIYA	
O'ktamova Sh. O. Voyaga yetmaganlar huquqbuzarligi profilaktikasining huquqiy va psixologik asoslari.....	3
Iskandarov E. O'z-o'zini boshqarish jarayoni – pedagogik va psixologik muammo sifatida.....	9
Jonzokova S. A. Socio-psychological foundations of the influence of internet communication on youth behavior.....	17
Qalandarov U.R. Rahbarlik sifatlarini zamonaviy talqinda o'rganilishi.....	24
Kalandarova M. B. Tug'ruqdan keyingi emotsional holatlarga psixoterapevtik ta'sir ko'rsatishning muhim jihatlari.....	30
Raximova E. R. Muloqotdagi qiyinchiliklarni yuzaga keltiruvchi asosiy determinantlar.....	37
Abduraxmanova Z.E. Millatlararo nikohning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	44
Ochilova F. B. Bolaning individual xususiyatlarining shakllanishida oilada bobo-buvilarning roli.....	50
Усманова А. А. Современные требования к профессиональному росту молодежи.....	56
FILOLOGIYA	
Мирхайдарова Н. Х. Адабиётшунослик атамалари масаласига доир	62
Shoyimova K. Madaniy va lingvistik kontekstda toponimlarning tahlili: Termiz va Vinchester shahar nomlari misolida	68
Yuldasheva S. B. O'zbek tilida ba'zi fe'llarning kontekstdagi ma'nolari tahlili	74
Asadov A. B. Preventiv nutqiy aktlar va sotsiolingvistik muvofiqlik	81
Allaberganova R. O. “Avesto” asarida ayrim shaxs nomlarining antroposentrik tadqiqi	90
Azizkulova Sh. U. Ilova qurilma elementlarining struktural va kommunikativ xususiyatlari (hozirgi zamon nemis tili materialida)	95
Boliqulova M. N., Oblokulova M. M. Multilingual educational programs: experiences and challenges	101
Badikova O. G. Ravishlarning tarixiy taraqqiyoti va o'rganilish masalasi	106
Sharipova M. The structure of anthroponyms and its functioning in english and russian languages	114
Jumayeva M. O'zbek mentalitetining bag'rikenglik asoslarini anglash	121
Jumaeva D. K. A functional-pragmatic approach to the translation of imperative structures in psychological-motivational literature into uzbek	128
Payziyev K. Abdulla Oripov publitsistik maqolalari sarlavhalarning g'oyaviy- badiiy xususiyatlari	140

Adamboyeva N. Q. O‘zbek tilida psixolingvistik tadqiqotlar: neyrolingvistik va psixologik omillar	145
Fayziyeva N. N., Xidirova Sh. Sh. Ingliz va o‘zbek tillarida hurmat shakllarining lingvopragmatik mohiyati va tasnifi	151
Aripova A.Kh., Rakhimova N.H. Use of various methods in personnel training	157
Komilova M. R. Xorij tilshunosligida o‘zlashma qatlamni tadqiq etishning nazariy masalalari	164
Buranova J. A. Mifopoetikaning adabiyotshunoslikdagi o‘rni va rivojlanish bosqichlari	171
Maxmudova N. M. Video kontentdan foydalanib ingliz tili gapirish ko‘nikmasini o‘rgatish: eksperimental tadqiqot	178
Mubarakova D. A., Yunusova N. K. Axboriy jamiyatda shaxsiy ma’lumotlar himoyasi: muammolar va yechimlar	183
Berdiyeva D. O. Intertekstuallikning hozirgi o‘zbek she’riyatida ifodalanishi (nodira afoq she’rlari misolida)	189
Namazova N. Y. Ilova konstruksiyaning o‘ziga xos struktur-semantik xususiyatlari	195
Bazarbaeva A., Nurillayeva M. Y. Semantic equivalence in synonymy and its representation in lexicographic sources.....	200
Nuritdinov N. S. franglais fenomeni fransuz va ingliz tillari kontaktining lingvistik natijalari va ijtimoiy-madaniy implikatsiyalari.....	209
Buranova L. U. Monologik va dialogik nutq ko‘nikmalarini chet tilida rivojlantirish.....	216
Djalilov M. M. The role of neologisms in formation of abbreviations	223
Zaylobiddinova M. Sh. Pragmatikaning fan sifatida shakllanishi	232
Qodirova S. Frazeologik birliklarning jahon va o‘zbek tilshunosligida o‘rganilishi	240
Sultanova D. B. Nolingvistik yo‘nalish talabalariga ingliz tilini o‘qitishda kommunikativ uslub strategiyalari modeli	245
Ashirova M. F. Badiiy diskursda evfemizm tushunchasi, funksiyalari va tasniflari	250
Yakubova L. G’. Til ta’sirlashuvini o‘rganish: aloqa, o‘zlashtirish va natijaviy o‘zgarishlar	257
Mamadaliyeva Z. So‘roq gaplarning uslubiy xoslanishi	263
Madrakhimov T. A., Jorayeva Z. K. Social dynamics and their influence on english informal language use	270
Гулямова Ф. М. Современные методики преподавания русского языка: инновационные подходы и перспективы развития	277
Нормаматова Д. Д., Буранова Ж. А. Семантика и функции имени существительного в русском и узбекском языках: проблемы перевода и	283

преподавания	
Мурадова Х. Б. Проблема детского страха и его преодоления в сказках к. Чуковского и хамзы хакимзода ниязи	293
Садинова Д. У. Образы ильи муромца в русских былинах и алпамыша в узбекских дастанах: сравнительный анализ эпических героев	310
Зиёхиддинова Э. Ж. Мультиязычность в произведениях хамида исмаилова: лингвистическое многообразие как элемент поэтики	316
Худаёрова Г. Н. Актуальные проблемы культуры общения	322
Xudoyqulova D. K. O‘zbek tilidagi “dori” va ingliz tilidagi “drug” terminlarining semantikasi va tezaurusi	329
Ostonov U. Y. Stages of emergence and derivational peculiarities of touristic terms used in the field of tourism	335
Yarmatova Y. R. Texnik soha mutaxassislarida leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik-metodik tizimi. (kimyo muhandisligi ta'lim yo‘nalishi misolida)	341
Katayev S. V. Ingliz tilidagi sport atamalarining o‘zbek tilida ishlatilishi	346
Tangirqulova K. S. Ingliz va o‘zbek tillarida baliqchilikka oid terminlarning qiyosiy tadqiqi	350
Qurbonova D. B. Ingliz va o‘zbek tillarida maqollarning lingvodidaktik tadqiqi	358
Навбатова Р. Х. Малый эпический жанр в системе художественной прозы: теоретико-методологические подходы	362
Обидова Ф. А. Женские образы в современной русской литературе	366
Shukurova B. B. Zamonaviy hikoyachilikda peyzaj tasviri	373
Худаёрова Г. Н. Актуальные проблемы культуры общения	378
Namazova N. Y. Ilova konstruksiyaning o‘ziga xos struktur-semantik xususiyatlari	385
Azizkulova Sh. U. Ilova qurilma elementlarining struktural va kommunikativ xususiyatlari (hozirgi zamon nemis tili materialida)	391
Nazarova L. K. Ingliz tili fanini texnika sohasida o‘rganishning ahamiyatli jihatlari	398
Zaribbayeva Z. R. O‘quvchilarning og‘zaki nutqini baholash metodlari: an‘anaviy testlardan shakllantiruvchi baholashgacha.....	404
Ibragimova F. R. Tolstoy va Dostoyevskiy filosofiyasida erkinlik va shaxs.....	413
Озодова Г. К. Носителей различных языков.....	420
Matkarimova Sh. X. Tarjimada milliy o‘ziga xoslikni aks ettirish masalasi..	428
Xudayberganova D. V. Pirimqul Qodirovning “Qadrim” qissasining tarbiyaviy ahamiyati.....	433
Erejepova A. A. O‘zbek va turkman tillarida zargarlik buyumlari nomlarining o‘ziga xos xususiyatlari.....	437

Kurbanbayev O. H. Xorazm viloyati va Qoraqalpog‘iston Respublikalarida o‘zbek tili darslarida va sinfdan tashqari tashkil qilingan maxsus mashqlarda o‘quvchilar nutqidagi orfoepik dialektizmlarni to‘g‘rilash.....	443
Xolboboyeva A. Sh. Reklamada kognitiv tamoyillar: mijoz ongi va qaror qabul qilish.....	448
Ashirmatova M. J. Tezauruslar – terminografik lingvistik maydon mexanizmi.....	454
Tursunova F. Basic approaches to teaching english grammar.....	459
Ochilov U. S. Stiven Kingning «Wizard and glass» asarida magik realizm va horror fenomenining uyg‘unligi.....	465
Тухтаева Н. И. Лев Толстой и Восток.....	475
G‘apporov B. B. Kollokatsiyalarning sintaktik strukturalari.....	480
Yangiboyeva A. F., Yangiboyeva I. G‘. Omon Muxtor asarlarida frazeologizmlarning qo‘llanishi.....	486
Джалилова С.М. Символика черного цвета в узбекской и испанской культуре: от народных выражений до литературы.....	492
FALSAFA	
Саломова Ҳ. Ю., Қурбонов Н. М. Насриддин Тусийнинг илмий мероси ва унинг ҳозирги замон фани учун аҳамияти.....	506
PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR	
Nurullayeva B. B. Autik farzandli oilalarda ota-onalik munosabatining psixologik xususiyatlari.....	519

Саломова Ҳакима Юсуповна
Бухоро давлат университети “Ислом тарихи ва манбашунослиги.
Фалсафа” кафедрасининг профессори, фалсафа фанлари доктори

Қурбонов Нодир Мирзоҳидович
Бухоро давлат тиббиёт университети даволаш факультети талабаси

НАСРИДДИН ТУСИЙНИНГ ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА УНИНГ ҲОЗИРГИ ЗАМОН ФАНИ УЧУН АҲАМИЯТИ

Таянч иборалар: Насриддин Тусийнинг илмий мероси, фан, устоз-шогирд шажараси, Марога расадхонаси олимлари.

Мақола Насриддин Тусийнинг илмий-фалсафий мероси, илмий жамоаси ҳақида.

Ключевые понятия: научное наследие Насриддина Туси, наука, ученые Мароганского обсерватории.

Данная статья посвящается научно-философскому наследие Насриддина Туси и об научного общества ученого.

Насриддин Тусийнинг фалсафий-илмий мероси ҳозирги кунгача тўлиқ таҳлил қилинмаган. Асосий манбалар ўз тадқиқотчиларини кутмоқда. Ўзбек файласуф олими Мухаммад Назарович Болтаевнинг илмий мероси ранг-баранг ва жуда чуқур мантиқий таҳлиллар илми билан тўлиқлиги жиҳатидан диққатга сазовордир.

М.Н.Болтаевнинг “Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его школы”¹ монографияси 18,75 босма табоқдан, ўн тўққиз бобдан иборат бўлиб ўзининг оригиналлиги билан ажралиб туради. Мазкур монография Тожикистон Республикаси Фанлар Академиясининг академиги фалсафа фанлари доктори, профессор А. Богоутдинов таҳрири остида 1965 йил Душанбенинг “ИРФОН” нашриёти томонидан нашр этилди. Билиш назарияси тарихи ва мантиққа оид Ибн Сино ҳамда унинг мактаби намоёндалари Фахриддин Розий ва Насриддин Тусий фалсафа ҳамда табиий фанларга қўшган беқиёс ғояларининг таҳлилига бағишланган. Унда муаллиф Ибн Синонинг “Донишнома”, Насриддин Тусийнинг “Асос –ал-иктибос”, Фахриддин Розийнинг мантиқ ва фалсафа оид рус тилига таржима қилинмаган манбаларидаги ғояларини таҳлил этади. Бунда М.Н.Болтаевнинг маънавий – илмий меросни ўз она тилида ўқиши ва мантиқан тўғри таржима қила олгани ишнинг сифати юқорилигини белгилаб берган. Мазкур монография бир неча йиллар давомида қўплаб меҳнат қилинган илмий ижоднинг ҳосиласидир.

¹ Қаранг.: Болтаев М.Н. Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его школы. Душанбе. Изд. «Ирфон». 1965. 600 С.

Ибн Сино ва унинг илмий мактаби вакилларнинг прогрессив, позитив, гносеологик, ва мантикий ғояларининг моҳиятини ёритиш билиш назарияси ва мантиқ тарихини ўрганишда ғоят қимматлидир.

Хўжа Абу Жафар Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Хасан Насриддин Тусий 1201(1202) йилнинг 18 феввалида Эрондаги Хуросон вилоятининг Тус шаҳрида дунёга келди.

Ўша даврда Хуросонда тожик-форслар яшашган, шу сабабли ҳам кўп йиллар давомида Хурасон - тожик маданиятининг маркази саналган. Тус шаҳри Хуросонда жойлашган айнан ушбу шаҳарда тожик шоири Фирдавсий, Асади Тусий, Санойи, Имом Ғаззолий ҳамда Ибн Синонинг бир қатор олим-шогирдлари яшашган.

Насриддин Тусийнинг боболари - Хасан, Муҳаммад – оталари, Муҳаммад – ўзларининг исмлари бўлиб, алломани – Абу Жафар, фандаги унвони туфайли Насриддин деб аташган. Насриддин Тусий ўз даврининг энг кўзга кўринган давлат арбоби бўлиб, ўз лавозимидан фойдаланиб мамлакатда илм, маданият ва маърифатни тарғиб этиб, халқни илмли бўлишга даъват этган. Кўҳистон ҳукмдори Насриддин Муҳташам хизматида, исмоилийлар раҳнамози Алоутддин хизматида, Алоутддин ўлдирилгандан сўнг унинг ўғли Хуршоҳ хизматида бўлган. У Хулагу-хоннинг маслаҳатчиси лавозимида фаолият кўрсатган. Илм-фан қадрини англамаган Хулагу-хон фақат унинг математика соҳасидаги билимидан ўзининг ҳисоб-китоби ва қурилишларда сарфланаётган маблағлар кўламини билиш учун фойдаланган.

Қуйида Муҳаммад Тусий авлод шажарасининг кичик бир парчаси келтирилган:

Садриддин Али (Тусийнинг тўнғич фарзандлари)	
---	--

Асилиддин Хасан (Тусийнинг иккинчи ўғиллари)
--

Фахриддин Аҳмад (Тусийнинг кенжа ўғиллари)
--

Тусийдаги диний ва дунёвий фанларга бўлган кучли муҳаббат унинг фарзандларининг барчасига - уч ўғлига юққан. Оиладига илмий муҳит, бу йигитларнинг ақлли, зукко, математика, астрономия фани, фалсафа, шеърятга муҳаббатни кучайтириб, дунёвий тафаккурни кенгайтиришга олиб келди. Тусийнинг тўнғич фарзандлари **Садриддин Али** астрономия фанини чуқур ўрганди ҳамда оталари вафотидан сўнг Мароғадаги обсерваторияни бир муддат бошқарди.

Ўртанча ўғил **Аслиддин Хасан** кучли математик бўлиш бир қаторда форс-тожик тилларида маъноли шеърлар ёзган.

Кенжа ўғил – **Фахриддин Аҳмад** математика соҳасини етук олими бўлгани билан бир қаторда ниҳоятда ўткир ақл соҳиби бўлган. Бу уч йигитнинг авлодлари ҳозирги кунда Хорасон, Эрон ва Азарбайжон ҳудудларида истиқомат қилишмоқда.

Ўзининг асарларидан бири “Зижи илхоний” (“Илхоний жадвали”) да Тусда туғилганлигини ёзган. Тус Хорасонда жойлашган шаҳар бўлиб, у Каспий денгизининг Шарқ ҳамда жанубий шарқида жойлашган. (Ҳозирги пайтда мазкур шаҳар Машҳад яқинида Фирдавс ва Нисо ҳозирги Ашхобод яқинидаги ҳудуддир). Оиладигиларнинг деярли барчалари ниҳоятда билимли кишилар бўлишиб, ёшликлариданоқ дадалари ўғлининг илм эгаллашига ёрдам беради, оналарини акалари, яъни - тоғалари уларга мантиқ ва фалсафани ўргатганлар. Илмга ташналик Тусийни Нишопурдаги энг кўзга кўринган олимлардан илм олишга ундади.

У алгебра, тригонометрия, геометрия - математика, физика, астрономия, тиббиёт, тарих, этика, мантиқ, география ва фалсафа фанлари билан жиддий шуғулланган. У юнон олимларининг асарларини араб тилига таржима қилган. Таржима билангина чекланиб қолмасдан, балки Евклид Архимед, Автолик, Феодосия, Менемая, Апполлония, Аристарх, Гипсикл, Птолемей асарларига шарҳлар ҳам ёзган. Тусий томонидан ёзилган барча манбалар унинг она тили ҳисобланган форс-тожик ва араб тилида ёзилган. Тусий фақат илмий манбаларни одатий ёзибгина қолмай, форс-тожик ҳамда араб тилида шеърлар, дostonлар ҳам ёзган. Ўзининг астрономияга оид, олам, оламини англаш, тушунишга, математика илмига оид билимларини дoston

шаклида ҳам ёзган. Масалан, 379 иккиликдан иборат “Астрономия фанига кириш” асарини бадий дoston тарзида ёзган.²

Тусий яшаган давр ғоят нотинч бўлиб Ўрта Осиёга мўғуллар истилоси (1219-1221 йиллар) келтирган вайроналик ва қирғинлар, Чингизхон авлодларининг ҳокимият ва мулк учун таллашиб қарийб бир ярим аср мобайнида олиб борилган қонли урушлар даврига тўғри келди.

Алломанинг илмий меросидага асарлари геометрия, тригонометрия, алгебра, физика, география, тарих, мусиқа, минералогия, поэтика, этика, мантиқ ва фалсафа ҳамда бир қатор бошқа соҳаларга бағишланган. Баъзи манбаларда келтирилишча Тусий ҳаммаси бўлиб 150 та илмий асар ёзган. Ушбу асарлардан 25 таси форс тилида, қолганлари эса араб тилида ёзилган.

Биргина араб тилида ёзган асарларини ўзи 100 дан ортиқ. Тусий ёзган асарларнинг ўзига хослиги шундаки, фикрлар баёни ёрқин, оддий тилда тушунарли ибораларда акс этгани, тушуниши қийин, оғир бўлган атамаларни ишлатмагани ҳисобланади. Насриддин Тусий юнон, араб, форс, турк тилларини жуда чуқур билган. Геомантияга оид рисоласини уч тилда – араб, форс ва турк тилларида ёзган. Полиглот аллома ҳартомонлама илм олишга интилган, олган илмларини эса амалиётга қўллай ола олган.

Насриддин Тусийга устозлик қилган мутафаккир-олимлар

Илк илмий сабоқларни оталарининг дўстларидан ўргандилар	Афзал ад-Дин Коший Рахматоллох уларни Камолиддин Муҳаммад Хасаб
Тиб ва фалсафа илмига оид сабоқларни	Қутбиддин Мисрий Юнус Мисрий
Мусулмон ҳуқуқларини	Шайх Моинаддин
Мантиқ илмини	Фариддадин Дамад
Математика, астрономия, тригонометрия ва мусиқа илмини	Камолиддин Абдул Фаттох Мусо Мосули
Адабиёт ва адабий танқид	Абу Ас-Саодат
Ислom диншунослигини	Шайх Бурхонаддин ва Носриддин Абутолиб Абдуллох ва бошқалардан таълим олди.

Тусийга айниқса ибн Сино асарлари катта таъсир кўрсатган.

² Қаранг: Саид Насафи. Ашъори форсии Хўча. Персидские стихи Ходжи на персидском языке. См.: Сборник докладов конференций в Тегеране.

Фаридуддин Домодийнинг шогирдлари - Насриддин Тусий бўлган. Бу устоз шогирд шажараси шундан дарак берадики, Насриддин Тусий Ибн Синонинг шогирдларининг шогирдларидир. Аниқроғи **Насриддин Тусий ибн Синонинг паннавера шогирдлари, яъни бешинчи авлод шогирдлари бўлган**, деган хулосага келамиз. Тусийнинг устозларидан бири бўлган Юнус Мисрий вақтни ўлчайдиган маятникни ихтиро қилган олим. [1274 йил]

Насриддин Тусий томонидан ёзилган асарлар

Асарнинг номи	
Насриддин Тусийнинг фалсафага оид илмий мероси (50 га яқин асарлари фалсафа, мантиқ илмига бағишланган)	
	“Ахлоқи Носирий” [1235 йил (1309 йил) ³]
	“Тадриж ул-калом” (Теология ва метафизика ҳақида рисола) [1274]
	“Тадриж алқоид” (“Қарашлар ҳақида рисола”)
	“Шарҳ ул-Ишорат” [1290 йил]
	“Ал-Муҳокамат айнил – Муҳокаматайн” (“Икки хил мулоҳаза ҳақида мулоҳаза”)
	“Латиф ва зароиф”
	“Мақулотти ашри (Ўн категория ҳақида)
	“Абу Али ибн Сино фалсафаси ва мантиғига шарҳ” (Аламут қалъасида ёзган асари)
	“Асос – ул –иктибос” (тожик тилида ёзилган) “Ахлоқи Носирий”дан кейин ёзилган асар, деярли тўққиз йилдан кейин ёзилган [1244 йил (642 ҳижрий йил)]
	“Нақд-ал-муҳассал”
	“Рисолаи жабр ва ихтиёр” (Ихтиёрий эркинлик ва мажбурлаш ҳақидаги рисола)
0	“Оусаф –ол-ашраф” (Олижаноб инсонлар сифати ёки табиати)
1	“Муҳаақамат бейн ал-Муҳакаматайн” (Икки фикр ҳақидаги мантиқий муҳокама)
2	“Насиҳат нома”.
Тригонометрияга бағишланган биринчи асар	
3	“Шакл ал-кита” ⁴ (Тўлиқ тўрт томонлик) ўз она тилида ёзди. “Тўрт томонлик тўғрисида рисола” (ўз она тилида ёзган ушбу асарини

³ Қиём Назаров. Жаҳон фалсафаси қомуси. Икки жилдлик. 1-жилд. Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти “Маънавият” нашриёти. 2019. 884-бет.

Мазкур асарни ёзилиши икки олим икки хил ёзишган. Проф Қ.Назаров 1309 йилда деб ёзишган.

Рус тилидаги манбаларда эса унинг 34 ёшида ушбу фалсафага оид асарини келтиришади.

⁴ Ушбу асар баъзи илмий манбаларда “Шаклул- кита” деб ёзилган, бу сўзнинг маъноси “кесувчилардан тузилган шакл” ни билдиради, ҳозирги вақтда бундай шакл “Тўлиқ тўрт томонлик” деб айтилади.

Тригонометрия сўзи “тригоно” – учбурчак ва “метрай” –сўзларидан тузилган бўлиб, “учбурчакни ўлчаш” маъносини билдиради.

	Тусийнинг ўзи 1260 йилда араб тилига таржима қилди.)Ушбу асарида Менелайнинг тўла тўрт томонлигига асосланиб сферик тригонометриянинг анчагина мураккаб масалаларини ҳал қилиш йўллари таклиф қилди. Тригонометрияни астрономиядан ажратиб мустақил фан сифатида тизимли равишда баён этди.
Тусийнинг математикага оид асарлари (40 дан ортиқ асар ёзган)	
4	“Фавоиди Туси дар жабр вал муқобала” (“Тусийнинг алгебра вал муқобаладаги фойдалари” номли) асари
5	“Қаваид – ул- Ҳандаса” “Геометрия ҳақида рисола”
6	“Рисола дар ҳисоб” Трактат о вычисления
7	“Рисолаи муайяни ё муфид дар хайат” “Трактат об определенном или ясном (полезном) в астрономии”
8	“Таҳрири Уқлидас”
9	“Jomil – hisob bit-taxti vat-turob” яъни ”Тахта ва тупроқ ёрдамида арифметикадан тўплам” (1265 йил)
Тусийнинг тиббиётга оид фикрлар қуйидаги асарларида акс этган	
0	Ахлоқи Носирий
1	“Нажмиддин Казвиний Дабиронийга жавоблар”
2	“Нафас олиш ҳақида”
3	“Ал-Қонундаги қийин жойларга изоҳлар” (бу ерда Ибн Синонинг “Аль Қонун фи-тиб” асарини кўзда тутилган)
Тусийнинг шеърӣ ижодиёт назариясига оид асарлари	
4	“Меъёри альашъор ё арузи форсӣ” ушбу асарнинг русча номи - (“Правила стихосложения или персидская метрика”)- ўзбек тилида “
Тусийнинг дoston шаклида ёзган асарлари	
5	“Астрономия фанига кириш”
Физикага оид асарлари	
6	“Эвклид оптикасига ишлов бериш”
7	“Камалак ҳақида”
	“Иссиқлик ва совуқлик ҳақида”

8	
9	“Ёруғликнинг аксланиши ва синиши ҳақида рисола”
Тусийнинг астрономияга оид асарлари	
0	“ Зижи Элхоний ” (“Элхон жадваллари”) юлдуз ва сайёралар жадвали-каталоги (1259-1271 йиллар)

Жаҳон математикаси оламида унинг номи Пифагор, Евклидлар номи билан ёнма-ён туради. Улуғбекнинг астрономик мактаби ходимлари унинг асарларидан фойдаланишган. Илмий мактабнинг атоқли олими Ғиёсиддин Жамшид “Ҳоқоннинг мукаммаллаштирилган Элхон жадваллари” асарини ёзган. Бу астрономик жадваллар асосида эса Мароға расадхонасида Насриддин Тусий раҳбарлигида тузилган жадваллар ётади.⁵ **Насриддин Тусий тарих, фалсафа, мантиқ каби фанлар соҳасида 50 га яқин ва кичик асарлар ёзди.**

Кўп йиллардан бери Тусий илмий фаолиятини ўрганиш давомида профессор Г.Д.Мамедбейли ўзининг “Насриддин Тусий Мароға расадхонасининг асосчиси” номли монографиясини ёзди, ушбу монографияда унинг жаҳон кутубхоналарида унинг 76 дан ортиқ сақланаётган асарлари борлигини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Тусий “Ал-Муҳокамат айнил – Муҳокаматайн” (“Икки хил мулоҳаза ҳақида мулоҳаза” асарида мусулмон мутафаккири Абу Ҳомид ал-Ғаззолий билан машоюнун оқидаги араб файласуфи Ибн Рушд (Аверроэс) ўртасидаги баҳсни таҳлил қилиб, уларнинг фарқи ва аҳамияти борасидаги мулоҳазаларини кўрсатди.

Насриддин Тусий Ибн Сино асарларини айниқса “Тиб қонунлари”ни севиб ўқиган. Тибга оид бир қатор асарлар ёзиш билан бир қаторда Ибн Синонинг “Тибб қонунлари” ҳамда “Ишорат” асарларига шарҳлар ёзган. Насриддин Тусийга Ибн Синонинг фақат тибга оид асарларигина эмас, балки фалсафий, мантиқий асарлари ҳам қаттиқ ижобий таъсир қилди. Асарларининг кўпчилигида у Ибн Сино фикрларининг мантиқий изчил давом эттирганини гувоҳи бўламиз.

Насриддин Тусий ясси ва сферик тригонометрияга доир ишлар қилганлиги маълум. “Тўрт томонлик тўғрисида рисола” асарида Афзал ад-Дин Коший Раҳматоллоҳ уларни Камолиддин Муҳаммад Хасабенелайнинг тўла тўрт томонлигига асосланиб сферик тригонометриянинг анча мураккаб масалаларини ҳал қилиш йўллари таклиф қилди.

Тусийнинг таклифи билан Озарбайжоннинг қадимги шаҳри Мароғада мўғул хони Ҳалоку буйруғи асосида астрономик расадхона 1258-1259 йилларда қурилди. Мароға расадхонасининг қурилишига 20 минг динор маблағ ажратилди. Мароға - Эрон Озарбайжонида, Табриздан 80 км жанубда жойлашган қадимий шаҳар. Мароға расадхонасининг илмий раҳбари Насриддин Тусий бўлди. Насриддин Тусийнинг таклифи билан мўғуллар кўшинларига келиб қолган олимлар-асирлар энди

⁵Қаранг.: Ғиёсиддин Жамшид Коший. “Ҳоқоннинг мукаммаллаштирилган Элхон жадваллари”тожик тилида ёзилган. Асарнинг бир нусхаси (Аё Сўфи кутубхонасида сақдаланади. (№2692)

ўлдирилмасди, уларнинг барчалари, ёнларида бўлган қўлёмалари ва астрономик асбоблари билан Мароға расадхонасига олиб келинади. Тусийнинг ташаббуси билан расадхонага дунёнинг хилма-хил мамлакатларидан энг кучли олимлар таклиф этилган. Айниқса Ўрта Осиё, Эрон ва араб мамлакатларидан бир талай олимлар келишган, етук йирик илмий жамоа яратилган.

Мароға расадхонасида фаолият юритган олимлар

	Найсабурлик	Ҳасан ибн Муҳаммад ибн Ҳусайн Найсабурий
	Дамашқлик	Мувоудиддин Ўрда
	Мосуллик	Фахриддин Марағий
	Тифлистан	Фахриддин Ихлотий
	Казвинлик	Нажмиддин Дебороний
	Боғдоддан	Шайбонийё Боғдодий ва Нажмиддин Котибий
	Хитойлик астроном	Фао Мун-чи
	Суриялик	Григорий Иоанн Абул Фароҳ
	Бухоролик	Жамолиддин Зоидий
0	Самарқандлик	Ас-Самарқандий
1	Қазвинлик	Али ибн Умар ибн Али Нажмиддин – Қазвиний (1277 йилда вафот этган)
2	Шерозлик	Махмуд ибн Масъуд Қутбиддин Шерозий (1236-1311 йиллар)
3	Мағриблик	Муҳиддин Яхё ибн Муҳаммад Мағрибий
		ва бошқалар

Мароғадаги ўн икки йилги кузатишлар, илмий тадқиқотлардан сўнг, яъни 1259-1271 йил “Зижи Элхоний” жадвали тузилди. Бошқача сўзлар билан ифодаланганимизда Насриддин Тусий ўзининг “Зижи Элхоний” асарини расадхонада ёзган.

Мароға расадхонасидаги асбоблар ўз сифатлиги ва аниқ ўлчаши билан ажралиб турган. Расадхонадаги асбоблар кўлами шундай даражада бўлганки, барча кузатишлар туфайли аниқ хулосалар келишига сабаб бўлган.

Расадхонада турли асбоблар ва механизмларни конструкциялаш ва тайёрлашда, масалан устурлоб (астролябия), осмон глобуслари, кўёш ва сув соатлари каби асбоблаш яшаш ва тайёрлашда қатта-қатта ютуқларга эришилди. Расадхонадаги жиҳоз-асбобларнинг жуда аниқ ўлчаш натижасига олиб келинганлиги уларнинг оригиналлагидан дарак берган. Ҳатто 200 йилдан кейин буюк Коперник лабораториясида ҳам бундай жиҳозлар бўлмаган. Кейинчалик бу астрономик жиҳоз-

асбоблар Пекин, Самарқанд Дания ва бошқа мамлакатлардаги астрономик обсерваторияларда ишлатилган.

Мароға расадхонаси Ўрта аср фанлар академияси бўлган. Мароғада кутубхона ташкил қилиниб, мазкур кутубхонада 400 000 том миқдорда китоблар тўпланган.

Илмга бўлган чексиз муҳаббати туфайли у яна бир обсерватория Родкон (Родекан) минораси билан машхур бўлган обсерваторияни қурди. Мазкур обсерватория Машҳаддан 80 км узоқликда бўлган бир қишлоқда жойлашган эди.

Насриддин Тусий фалсафа предмети ҳақида шундай фикрни билдиради: “Ҳикмат дар урфи аҳли маърифат иборат аст аз донишгани чизҳо чуноне ки бошад ва қиём намудан ба корҳо чунон ки бояд ба қадри истетоат то нафси инсонӣ дар асли вучуди худ бо гумонеки мутаваҷҷеҳи он аст, бирасад”.

Т а р ж и м а с и :

“Олимлар нуқтаи назарига кўра, фалсафа нарсаларни билишдан иборат, улар оламда қандай мавжуд, ...

Демак, фалсафа предмети барча нарсаларнинг ҳақиқатда мавжудлигини ўрганеди. Нрсаларнинг мавжудлиги асосида нарсаларни билишни иккига ажратади. Биринчи гуруҳ – инсон ҳаракати, ихтиёрига, эркинлигига боғлиқ бўлмаган мавжуд нарсалар. Иккинчи гуруҳ - кишиларнинг ақли фаолиятига боғлиқ бўлган нарсалар. Мавжуд предмет, нарсалар ҳақидаги фалсафа иккига бўлинади:

1. “Ҳикматӣ назарӣ” – назарий фалсафа;
2. “Ҳикматӣ амалӣ” – амалий фалсафа.

Назарий фалсафа бир қатор алоҳида алоҳида фанларга бўлинади.

Назарий ва амалий фалсафанинг ҳар бири муайян бўлимларга бўлинади.

Назарий фалсафа уч бўлимга бўлинади:

А) табиат ҳақидаги фан ушбу фан осмон ва ердаги жисм, нарсаларини тадқиқ этади;

Б) математика фани;

В) физика фани.

Бу уч бўлимнинг ўз тармоқлари мавжуд.

Биринчиси – асл фалсафа икки бўлимга ажралади. Биринчиси – худо ҳақидаги таълимот, пайғамбарлар, уларнинг сифатлари ҳамда фаолиятлари тўғрисидаги фан. Иккинчиси – “Маърифати амури кулӣ” – яъни, умумий ғоялар ҳақидаги таълимот. Яққалик ва умумийлик, моҳият ва ҳодиса ҳамда бошқа мавжуд категориялар ҳақидаги фикрлар.

Метафизик изоҳловчиларга қарама-қарши мутафаккир барча категорияларни изоҳлашда уларнинг бир-бири билан алоқасига жиддий эътибор берди. Борликда миқдой ўзгаришсиз ҳеч қачон сифат вужудга келмайди. Миқдор ҳар доим сифат билан боғлиқ, ўзаро алоқадор. Миқдор борликда Тусий назарига кўра “чинсҳои олия”. Инсон ақли қора рангни хосса, учбурчакни эса шакл эканлигини мушоҳада этади.

“Макон” – фазо ва вақтнинг диалектик алоқадорлигини, ҳар бир предмет маконда ўз ўрнига эга бўлиб улар фақатгина маконда (фазода) эмас, балки муайян

вақтда мавжуд бўладилар. “Қаерда?” макондаги ўрнини белгиласа, “қачон” мавжудлик вақтини аниқлайди. Вақт – ҳаракатнинг меъёри. Вақт асло ҳаракатсиз мавжуд бўла олмайди. Вақтда мавжудлик, деб таъкидлайди мутафаккир, - бу борлик ва маълум вақтдан сўнг ўлимдир. Борликдан ҳаракатни олиб ташлаб бўлмайди. Борликнинг бошқа категориялари айниқса миқдор, сифат, фазо, ҳолат ва моҳиятдан ҳаракатни асло айриб бўлмайди. Тусий уқтиришича, ҳаракат – бу ўзгариш. Қайси нарса, предмет, жараён ҳаракат қилса – бу ўзгаришдир. Аммо баъзи ўринларда мутафаккир ҳаракатни оддий, шунчаки жисмлар аралашуви, худди механик ҳаракат каби шарҳлайди. Масалан, ухлаётган инсон, деб ёзади Тусий, тоғлар сокин, ҳаракатсиз. Аслида инсон уйқусидаги осудалик нисбий характерга эга, ухлаётган бўлса ҳам организмда тинимсиз биологик, физик-кимёвий жараёнлар рўй бераверади. Бундан ташқари уйқудаги инсон Ер ўз ўқи атрофида айлангани каби, Қуёш атрофидан айлангани каби айланаётган бўлади. Тоғлар борасидан ҳам худди шундай дейиш мумкин. Аммо Тусийнинг бошқа сатрларида ҳаракатни бир томонлама эмас, аксинча чуқур диалектик нигоҳда баён этганлигининг гувоҳи бўламиз; “одил” (адолат) ва “чабр” (шафқатсизлик); “хайр”-савобли ҳаракат ва “шарр”- ёмон ҳаракат; ёруғлик ва зулмат ва ҳ.

Б. Математика тўрт йўналишга ажралади:

- 1) Катталиқ ҳақидаги таълимот (ўлчашлар), ўлчашларнинг катталиқларга мунособати бу соҳа геометрия дейилади.
- 2) Сонлар ҳамда уларнинг хоссалари, бу йўналиш арифметика дейилади.
- 3) Осмон жисмлари, уларнинг ҳаракати, ўлчовлари, осмон фазосида бир-бирига мунособати, ушбу йўналиш астрономия деб номланади.
- 4) Илми таълиф – ходисалар ўзаро алоқадорлиги ва кераклилиги –бу йўналиш таълиф илми дейилади. Мабодо бу йўналиш товушларга татбиқ қилинса товушларнинг бир-бирига пропорционал мунособатлари, кетма-кетлиги, ҳаракати ҳамда сукунати курилса, бу мусиқа дейилади. Математиканинг бир қатор бўлимлари ҳам мавжуд. Масалан, алгебра.

В. Физика фанини саккиз бўлимга тақсимлаб, инсон қалби (психологияси) – илми нафси шу бўлимга киритди. Айнан физика таркибига тиббиёт, тупроқшунослик (илми фалоҳат) ва бошқаларни ҳам киритди.

Амалий фалсафа Тусий фикрича, инсонлар ҳаёти, фаолияти, оила ва жамият, шаҳар, вилоят, давлатларда яшаши кабиларни ўз ичига олади.

Амалий фалсафа иккига бўлинади:

1. Фақат алоҳида бир кишигагина тааллуқли бўлган бўлим; (Бу бўлим инсон фалсафаси ҳақида)
2. Жамият, кўпчиликка тааллуқли бўлган бўлим. (Бу жамият фалсафаси ёхуд ижтимоий фалсафа)

Амалий философия уч қисмдан иборат:

1. Ахлоқ ҳақидаги таълимот;
2. Шахсий ҳаёт қоидалари ҳақидаги таълимот;

3. “Сиёсати мадан” яъни давлат сиёсати ҳақидаги таълимот.

Юқоридаги таҳлиллар шундай хулосага олиб келадики, Тусийнинг фанлар гуруҳлантирилиши борасидаги фикр-мулоҳазалари Платон, Аристотел ва Ибн Синонинг фанлар гуруҳлантирилишига жуда яқин.

Насриддин Тусийнинг фалсафий қарашларига айниқса устозларидан Бахманиёр - Камолиддин Мусо ибн Юнуснинг фалсафий ғоялари қаттиқ таъсир кўрсатди.

“Ахлоқи Носирий” асари бадиий-фалсафий бўлиб, жаҳоннинг кўпгина тилларида таржима қилинган. Мазкур асарда умуминсоний муаммолар, борлиқ инсон хулқ-атвори, инсон характеридаги фалсафий йўналишлар жамиятдаги сиёсий ҳуқуқий нормалар, инсониятни бахт-саодатга етакловчи омиллар ёритиб берилган. Айнан ушбу асарда Тусий материянинг “йўқ бўлмаслиги”ни уқтиради. “Моддаларни диққат билан кузатсак, уларнинг таркиб ўзгаришларини, бир ҳолатдан, иккинчи бир ҳолатга ўтишини гувоҳи бўламиз. Моддий жисм ўз шаклини, рангини, таркибини ва бошқа сифат кўрсаткичларини ўзгартиради, аммо бутунлай йўқ бўлиб кетмайди”, деган хулосага келади. **Демак, Тусий Ломоносов ва Лавуазьелардан бир неча аср илгари материянинг сақланиш қонуни изохлаб берган.**

Тусий яшаган давр ғоят қаҳрли, меҳрсиз бир давр эди. У бир неча юз минглаб инсонларни мўғул жаллодлари томонидан қийратиб ўлдирилганлигини гувоҳи бўлди. У ўша даврда худди кўл-оёғи кишанланган инсондек эди, зеро, ҳеч кимнинг эркин фикрини айтиши мумкин эмас эди. Фақатгина илмий мутолаа, илмий изланишлар, илмий олам унга ҳаёт гўзаллигини билдириб умрига зеб бериб турар эди. Шу сабабли ҳам у тириклигидаёқ “Устои башар”, яъни башарият устози, жаҳон устози, “малик альҳакимо” – “файласуф олимлар подшоҳи” каби номларга сазовор бўлди.

Насриддин Тусий давлат ва жамиятни диалектик ягоналикда деб билади. Давлатни инсонларнинг ҳамжамият эканлигини уқтирди. “Ҳеч бир инсон якка, ёлғиз бир ўзигина, камолотга эриша олмайди. Шу туфайли ҳам инсонларнинг бирлашуви заруриятдир, бу зарурият туфайли улар ҳамкорликка эришадилар.”⁶ Давлат Тусий нуктаи назарига кўра, сиёсий жамият. Сиёсий жамият, яъни давлат таркибига: оила, маҳалла, ноҳият ва умумжаҳон жамияти киради.

Давлат тепасида фаолият юритаётганлар фақат энг сара таомларни тановул қилиши, энг яхши кийим – кечакларни, шоҳона уйларда яшаши оддий инсонларнинг оғир меҳнати эвазига бўлаётганлиги қоралади. Халқ оғир аҳволдалигини била туриб, наҳотки эрталабдан-кечгача сархуш ичимликлар ичасиз, халқ бойлигини талон-тарож қилиш эвазига умуминсоний ахлоқ қоидаларидан воз кечасизларми, деб уларга шундай хитоб қилади:

“Набувад меҳтари чу даст диҳад,
Рўз то шаб шароб нўшидан.
Ё ғизои лазизро хўрдан,
Ё либоси латиф пўшидан.

⁶ Хожа Насриддин Тусий. Ахлоқи Носирий. Техрон. Тегеран. 1967. 228 – бет.

Ман бигўям, ки меҳтарй чй буд,
Гар тавоний зи ман нийушидан,
Ғамгинонро зи ғам раҳонидан,
Дар мирооти халқ кўшидан”⁷

Юқоридаги сатрлардан кўриниб турибдики, давлат бошқарувига фаолият кўрсатаётган ҳар бир инсонга катта масъулият юклатилган бўлади. Улар ширин таомлар, қимматбаҳо қийимлар кийиш учун эмас, балки ғамгин инсонлар қалбларидан ғам-ташвишларни аритиш учун, “халқни оғир-ситамли ҳаётдан қутқазиш” учун давлат бошқарувига қатнашадилар. Асло бутун бошли бир халққа тегишли бўлган бойликларга асло кўз олайтирмайдилар.

Насриддин Тусий ўз даврининг энг кўзга кўринган давлат арбоби бўлиб, ўз лавозимидан фойдаланиб мамлакатда илм, маданият ва маърифатни тарғиб этиб, халқни илмли бўлишга даъват этган. Кўҳистон ҳукмдори Насриддин Муҳташам хизматида, исмоилийлар раҳнамози Алоутддин хизматида, Алоутддин ўлдирилгандан сўнг унинг ўғли Хуршоҳ хизматида бўлган. У Хулағухоннинг маслаҳатчиси лавозимида фаолият кўрсатган. Илм-фан қадрини англамаган Хулағухон фақат унинг математика соҳасидаги билимидан ўзининг ҳисоб-китоби ва қурилишларда сарфланаётган маблағлар кўламини билиш учун фойдаланган. Насриддин Тусийнинг “Ахлоқи Носирий” асарининг иккинчи ҳамда учинчи бўлимларида давлат, шаҳар, шаҳарлар сифати, давлатнинг сиёсати, давлат раҳбарларининг садоқати ва жамиятдаги ўрни, Платоннинг фойдали мероси ҳақида фикр-мулоҳазалар ёритилган. 1274 йилнинг 26 (25) июнида Боғдоддаги Қадимия деган жойда Тусий вафот этади.

х у л о с а л а р :

1. Жаҳон фани тарихида илк бор Насриддин Тусий тригонометрияни астрономиядан ажратиб мустақил фан сифатида тизимли равишда баён этди; Бунгача тригонометрия фақат астрономия ичида ёзилган асарларда баён этилар эди. Шу сабабли Насриддин Тусий математика тарихида тригонометрияни фан сифатида асослаган биринчи математик-файласуф олим ҳисобланади;

2. Насриддин Тусий - Мароға расадхонасининг асосчиси;

3. Родкон (Родекан) минораси номи билан машҳур обсерваторияни қурди.

4. Тусий Ломоносов ва Лавуазьелардан бир неча аср илгари материянинг сақланиш қонуни изохлаб берган.

5. Фалсафанинг категориал апаратини бойитиб, “борлик”, “вақт”, “материя”, “миқдор” категорияларини илмий мазмун билан бойитди.

6. Инсон фалсафаси ҳамда жамият фалсафага оид ғоялари, давлатни бошқариш, бошқарувдаги адолат муаммолари ғоят катта аҳамиятга молик ғоялардир.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати :

⁷ Резави Таги. Ахвол ва осори Насриддин Туси, С. 56.

Резави Таги. Жизнь и творчество Туси. На персидском языке.

1. Болтаев М Н. Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его школы. Душанбе. Изд. «Ирфон». 1965. 600 С.
2. Саид Насафи. Ашъори форсии Хўча. Персидские стихи Ходжи на персидском языке. См.: Сборник докладов конференций в Тегеране.
3. Қиём Назаров. Жаҳон фалсафаси қомуси. Икки жилдлик. 1-жилд. Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти “Маънавият” нашриёти. 2019. 884-бет. Мазкур асарни ёзилиши икки олим икки хил ёзишган. Проф Қ.Назаров 1309 йилда деб ёзишган. Рус тилидаги манбаларда эса унинг 34 ёшида ушбу фалсафага оид асарини келтиришади.
4. Ушбу асар баъзи илмий манбаларда “Шаклул- қита” деб ёзилган, бу сўзнинг маъноси “кесувчилардан тузилган шакл” ни билдиради, ҳозирги вақтда бундай шакл “Тўлиқ тўрт томонлик” деб айтилади. Тригонометрия сўзи “тригоно” – учбурчак ва “метрай” –сўзларидан тузилган бўлиб, “учбурчакни ўлчаш” маъносини билдиради.
5. Фиёсиддин Жамшид Коший. “Ҳоқоннинг мукаммаллаштирилган Элхон жадваллари”тожик тилида ёзилган. Асарнинг бир нусхаси (Аё Сўфи кутубхонасида сақдаланади. (№2692)
6. Хожа Насриддин Тусий. Ахлоқи Носирий. Техрон. Тегеран. 1967. 228 – бет.
7. Резави Таги. Ахвол ва осори Насриддин Туси, С. 56.
Резави Таги. Жизнь и творчество Туси. На персидском языке.